

OLIV VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI
DNOV TADBIRKORLIK VA PEDAGOGIKA
INSTITUTI

**RAQAMLI IQTISODIYOTNI
RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY
TAJRIBA VA INNOVATSIYA**

mavzusidagi

Respublika ilmiy-amaliy anjumani maqolalar

TO'PLAMI

9-10 aprel 2021 yil

Denov 2021

106	“Yashil” iqtisodiyotga o`tishda raqamli texnologiyalarning transformatsiyasi muammo va yechimlari Isayev Otabek Jo`raboyevich	620-624
107	Turizm sanoatini rivojlantirishda axborot texnologiyalarining roli Xolivarova Muxlisabonu Abduraxmonovna	624-632
108	Maktabgacha ta`lim tashkilotlarida “aqlli” gadjetlardan foydalanishning o`ziga xos xususiyatlari Isaeva Sayyora Otabek qizi	632-636
109	Sog`liqni saqlash sohasini rivojlantirishda xususiy tibbiyotning o`rni va hamiyati Kesimov Davron	644-649
110	Mintaqa avtotransport vositalarini baholash xususiyatlari Norqobilov Jaxongir	649-654

vol.10:4, pp. 955-1008. 4. Мелкумов Я.С. Инвестиций: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2003.

5. Don Tapscott, Alex Tapscott. Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin is Changing Money, Business, and the World, 2016, 324 p.

6. Carmen Babaita, Gabriela Sipos, Andreia Ispas, Andrea Nagy. Leadership style and culture for innovation in hotel industry. Economic Department-Tourism Services. West University of Timisoara, Faculty of Economics and Business Administration Timisoara Romania. 2010 y. –p 650

УДК:338.465

СОҒЛИКНИ САҚЛАШ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ХУСУСИЙ ТИББИЁТНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

Даврон Кесимов-Тадкикотчи

Аннотация: Ушбу мақолада соғликни сақлаш соҳасини ривожлантиришда хусусий тиббиётнинг ўрни ва аҳамиятининг минтакавий жihatлари ва минтака аҳолисини саломатлиги учун тиббий хизматлар бозори механизми ва дастакларини шакллантириш тамойиллари очиб берилган. Шунингдек, соғликни сақлаш соҳасини ривожлантиришда хусусий тиббиёт хизматлар бозори хизматларининг таркибий қисми бўлган соғликни сақлашда бозор муносабатларининг қарор топиши коммунал тўловлар, дори-дармон нархларининг ўсиб бориши, биноларни сақлаш, асбоб-ускуна ва инвентарлар сотиб олиш, беморлар овқатланишини ташкил этишда, профилактик тадбирларни қўллаш ва касалликларни даволашда тиббиёт муассасаларининг имкониятларини чеклаб қўяётганлиги билан боғлиқлиги асосланган.

Калит сўзлар: тиббий хизматлар, хусусий тиббиёт, аҳоли саломатлиги, механизм, дастак, ижтимоий ҳимоя, минтака бозори.

Аннотация: В данной статье раскрываются региональные аспекты роли и значения частной медицины в развитии сферы здравоохранения, принципы формирования механизмов и рычагов воздействия рынка медицинских услуг на здоровье населения региона. Кроме того, развитие частной медицины сектора здравоохранения, являющегося неотъемлемой частью рынка частных медицинских услуг, определяется развитием государственного здравоохранения. Увеличение платежей, рост цен на лекарства, расходов на содержание зданий, закупку оборудования и расходных материалов, ограничение возможности медицинских учреждений по организации питания пациентов, проведению профилактических мероприятий и лечению заболеваний.

Ключевые слова: медицинские услуги, частная медицина, здравоохранение,

механизм, поддержка, социальная защита, региональный рынок.

Abstract: This article reveals the regional aspects of the role and importance of private medicine in the development of the healthcare sector and the principles of forming the mechanism and levers of the medical services market for the health of the population of the region. It is also argued that the settlement of market relations in healthcare, which is an integral part of the private medical services market in the development of the healthcare sector, is due to the fact that the growth of utility bills, drug prices, maintenance of buildings, purchase of equipment and inventory, limiting the capabilities of medical institutions in organizing patient nutrition, implementing preventive measures and treating diseases.

Keywords: medical services, private medicine, public health, mechanism, lever, social protection, regional market.

Мамлакатимиз иктисодиётда кечаётган тадрижий ўзгаришлар замонавий стандартларга мос сифатли соғликни сақлаш соҳасида таркибий ўзгаришлар амалга оширилишини тақозо этди. Амалдаги қонунчиликка асосан, давлат тиббиёт муассасалари қаторида хусусий тиббиёт фаолияти йўлга қўйилди. Хусусий тиббиёт фаолиятининг йўлга қўйилиши тиббий хизматлар бозорининг шаклланишига имкон берди.

Соғликни сақлаш соҳасини ривожлантиришда хусусий тиббиётнинг ўрни ва унинг хизматлар бозорини шакллантиришнинг юқори даражада ривожланиши аҳолининг ҳудудий ва ижтимоий ҳаракатчанлигини, замонавий фан-техник ютуқларини ўзлаштириш, ишлаб чиқариш самарадорлигини ва моддий маҳсулотлар истеъмолини оширишга ижобий таъсир этади.

Ҳозирги даврда Ўзбекистонда соғликни сақлаш соҳасини ривожлантиришда хусусий тиббиётнинг ўрни ва аҳамияти керакли ҳуқуқий асос ҳамда амалий йўл-йўриқлар шакллантирилмоқда. Ушбу жараён ўз истикболига эга бўлиб, мамлакат аҳолисига муносиб ҳаёт тарзи, иктисодий барқарорлик ҳамда ижтимоий хизматларни эркин ривожлантириш учун зарур шарт-шароитларни таъминлаб беришга қодир.

Соғликни сақлаш соҳасини ривожлантиришда хусусий тиббиётнинг қарор топиши коммунал тўловлар, дори-дармон нархларининг ўсиб бориши, биноларни сақлаш, асбоб-ускуна ва инвентарлар сотиб олиш, беморлар овқатланишини ташкил этишда, профилактик тадбирларни қўллаш ва касалликларни даволашда тиббиёт муассасаларининг имкониятларини чеклаб қўяётганлиги билан узвийдир. Ушбу ҳол соғликни сақлаш соҳасини модернизациялашни ва бозор қонунлари асосида ривожланишини тақозо қилмоқда. Иккинчидан, мамлакатимизда кенг маънода мулкдорлик синфининг шаклланиши ва тадбиркорлик фаолиятининг ривожланиши аҳоли реал даромадларининг ўсишига ва замонавий сифатли тиббий хизматларга бўлган талабнинг ортишига олиб келмоқда. Учинчидан, мамлакатимиз бозор

иктисодиётига босқичма-босқич ўтмоқда. Хусусий мулкчиликнинг мавжуд бўлиши бозор иктисодиётининг асосий шarti, таркибий қисми ҳисобланади.

Ўзбекистон соғлиқни сақлаш соҳасидаги ислохотларининг дастлабки босқичлариданок янги маънодаги тубдан ислох этишда соғлом авлодни тарбиялаш ва тиббий хизмат кўрсатиш даражасини янги поғонага кўтариш ғоясини илгари сурди ва давлат сиёсати даражасига кўтарди.

Соғлиқни сақлаш соҳасидаги ислохотлар таркибидан аҳолининг тиббий хизмат кўрсатиш самарадорлиги ва сифатини ҳис этиб, ундан барчани баҳраманд бўлишини тубдан оширишни устувор вазифа қилиб қўйди. Шу мақсадда соғлиқни сақлашга бозор муносабатларининг салбий таъсирини энг кам даражага келтириб, янгиланиш шароитларида самарали бозор ислохотларини амалга ошириш юзасидан кенг қамровли ишлар олиб берилди. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси ва Жаҳон банки ўртасида тузилган шартнома асосида республикада соғлиқни сақлаш тизимининг бирламчи-санитария бўғинини мустақамлаш мақсадида “Саломатлик-1” “Саломатлик-2” ва “Саломатлик-3” лойиҳалари амалга оширилди.

Кейинги пайтларда мамлакатимиз соғлиқни сақлаш соҳасида амалга оширилган туб ислохотлар тиббий хизмат кўрсатишни таркибий жиҳатдан қайта қуришни белгилаб берди. Соҳани халқаро тажрибадан келиб чиқиб бозор механизмлари асосида ривожлантиришга ва хусусий сектор фаолиятини кенгайтиришга имкон берилди.

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги таркибида хусусий сектор фаолиятини тартибга солувчи “Лицензиялаш ва нодавлат тиббиёт муассасалари томонидан кўрсатилаётган тиббий хизматлар сифатини назорат қилиш бошқармаси” ташкил қилинди. Мазкур бошқарма фаолияти хусусий тиббиётни лицензиялаш ва тиббий хизматлар сифатини назорат қилишга қаратилди.

Президентимиз Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганларидек, бугунги куннинг муҳим талаби бўлган хусусий тиббиёт муассасаларини ривожлантириш бўйича сезиларли ишлар амалга оширилмоқда. Қўрилган чоралар туфайли 2018 йилнинг ўзида 400 дан ортиқ хусусий тиббиёт масканлари ташкил этилди¹.

Соғлиқни сақлаш соҳасида давлат сектори билан хусусий сектор бир-бирини тўлдириб туриши мақсадга мувофиқдир. Хусусий секторнинг ривожланиши кўплаб молиявий муаммолар билан боғлиқ тўсиқларни бартараф этиш билан бирга, соҳани эркинлаштириш, унда ҳақиқий соғлом рақобат муҳитини шакллантириш имкониятларини яратади. Тиббиётнинг янги чўкқилари забт этилади, аҳолига қулай ва замонавий хизматлар тақлиф этилади.

Иктисодиёти ривожланган хорижий мамлакатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, хусусий инвестицияларсиз ва рақобат муҳитисиз тиббий хизматлар

¹ Мирзиёев Ш.М. Билимли авлод-буюк келажакнинг, талбиркор халқ-фаровон ҳаётнинг, дустона ҳамкорлик эса тараққиётнинг қафолатидир.-Т.: “Ўзбекистон” НМИУ. 2018. -18 б.

бозорида бирон бир жиддий ўзгаришларга ҳамда ривожланишга эришиб бўлмайди. Мазкур мамлакатларда хусусий секторнинг том маънода ривожланиши эвазига ихтисослашган тиббий хизматлар таклифи ўсиб, инсон ички организмини кўчиришдек мураккаб жаррохлик амалиётлари амалга оширилмоқда.

Ҳозирги пайтда соғликни сақлаш соҳасини ривожлантириш бўйича оғир юк давлат бюджети зиммасида бўлиб, ундан ажратилаётган маблағлар аҳолининг тиббий хизматлар бўйича ўсиб бораётган эҳтиёжини тўлароқ қондириш, соҳага фан-техника ютуқларини кенг жорий қилиш, тиббий хизматлар сифатини яхшилаш имконини бера олмайди.

Ўзбекистонда иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида иқтисодиётни эркинлаштириш сиёсатидан келиб чиққан ҳолда, соғликни сақлаш тизимига хусусий инвестицияларни жалб этиш билан тиббий хизмат сифатини ошириш ва рақобат муҳитини яратишга интилинмоқда.

Халқаро тажриба ҳам шуни кўрсатадики, хусусий тиббиёт фақат тиббий суғурта билан боғлиқ эмас. Хусусий стационар ва амбулатор клиникалар, поликлиникалар, шифокорларнинг хусусий муассасалари ишлаб туришини тақозо этади. Шу мақсада республикамизда соғликни сақлаш соҳасида хусусий сектор ривожланишидаги ҳуқуқий база босқичма-босқич такомиллаштирилмоқда ва бу борада ижобий ишлар амалга оширилди. Қисқа даврда тиббий хизматлар бозорини ривожлантириш ва жаҳон андозаларига мос тизимни барпо этиш мақсадида соҳада таркибий ўзгаришларга эришилди.

1-расм. Ўзбекистонда тиббий хизматлар бозорида амалга оширилган таркибий ўзгаришлар ва эришилган ютуқлар²

Тиббий хизматлар бозорини барпо этишнинг принципал янгича ёндашув ва йўналишлари ишлаб чиқилиб амалиётга жорий этилди (1-расм).

Тиббий хизматлар ижтимоий аҳамиятга молик доимий ривожлантирилиши

¹ Муаллиф томонидан тузилган

лозим бўлган соҳалар сирасига киради. Унда мулкчилик муносабатларининг хилма-хил бўлиши тез ва сифатли ривожланишига имкон беради.

Бозор иктисодиёти шароитида ва бозор муносабатлари ривожланиши натижасида Ўзбекистонда хусусий тиббиётни ривожлантириш учун қулай шарт-шароитлар юзага келаётганлиги, аҳолида ноодатий замонавий хизматларга нисбатан талабнинг шаклланаётганлиги мазкур соҳани жадал ривожлантиришни кун тартибига қўймоқда.

Мамлакатимизда хусусий шифохоналар, амбулатор поликлиникалари, дорихоналар, дори-дармон ишлаб чиқарувчилар ва бошқа хусусий фаолият билан шуғулланувчилар учун қулай шарт-шароитлар яратиш мақсадида, улар фаолиятини тартибга солиш ва лицензиялаш тизимини соддалаштириш, солиқ ва кредит имтиёзлари бериш, кўрсатилаётган хизматлар ҳажми ва турларини кенгайтиришга қаратилган кенг қўламли ишлар амалга оширилмоқда.

Тиббий хизматлар бозорида фаолият кўрсатаётган хусусий тадбиркорлик субъектларининг миллий иктисодиётдаги улушини ошириб боришга қаратилган чора-тадбирлар муайян самара бераётгани аниқ сезилмоқда. Тиббий хизматлар бозорининг миллий иктисодиётдаги роли ва аҳамиятини ҳисобга олган ҳолда мамлакатда бу соҳани жадал ривожлантириш бўйича стратегик йўналишлар белгилаб олинган.

Натижада, аҳолига пуллик хизматлар кўрсатиш ҳажми ўсиб, у асосан клиника, дорихона, маслаҳат, ташхис қўйиш ва бошқа турли тиббий хизматлар ҳисобига рўй бермоқда. Бу ишлар қуйидаги шарт-шароитларга мувофиқ амалга оширилмоқда:

- мамлакатда қулай сиёсий-иктисодий шароитнинг мавжудлиги;
- янги турдаги хизматларни тақдим этмокчи бўлаётган тадбиркорлар гуруҳининг кўпаяётганлиги;
- тиббий хизматлар соҳасида хусусий мулкчиликни ривожлантиришга қаратилган ҳуқуқий базанинг такомиллаштирилаётганлиги;
- аҳоли таркибида сифатли тиббий хизматларга бўлган талабнинг ўсаётганлиги;
- Ўзбекистоннинг бозор иктисодиётига ўтиш йўлини танлагани ва тиббий хизматларни бозор муносабатларига хос ривожлантириш зарурияти;
- республикада хорижий мамлакатлар билан мустақам алоқанинг ўрнатилганлиги.

Ушбу шарт-шароитлар доирасида аҳолига тиббий хизматлар кўрсатишни ривожлантириш мақсадида пуллик тиббий хизматлар кўрсатиш тизими билан биргаликда, нодавлат муассасалар доираси кенгайиб ривожланиб бормоқда. Бунда тиббий хизмат кўрсатиш сифатини такомиллаштириш ва рақобат муҳитини шакллантириш ҳамда аҳолини дори-дармонлар билан таъминлашнинг тартибга солиниши, даволаш муассасаларини замонавий тиббий техника, асбоб-ускуналар

билан таъминлаш, тиббий хизматлар тури ва шакллари кенгайтиришни назарда тутиш муҳим вазифа этиб белгиланган.

Мамлакатимизда соғликни сақлаш соҳасини ривожлантиришда хусусий тиббиётнинг ўрни ва ривожланиш тенденцияларини, мажбурий тиббий суғурта амал қилишининг хусусий тиббиётга таъсири ва тиббий хизматлар бозорини ривожлантиришнинг минтақавий жиҳатларини тадқиқ этиш асосида қуйидаги хулосаларни олиш имконини берди:

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Раҳмонов Д.А. Ўзбекистонда ижтимоий соҳани молиялаштиришнинг методологик асосларини такомиллаштириш. и.ф.д. илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси автореферати: - Т.: БМА, 2018-72 б.
2. Саидов К.С. ва бошқалар. Социал иқтисодиёт. –Т.: Ўзбекистон, 2006. –365 б.
3. Султонова А.Ў. Соғликни сақлашни бозор муносабатлари орқали тартибга солишнинг халқаро амалиёти. и.ф.н. илмий даражасини олиш учун ёзилган дис. автореферати. -Т.: ТДИУ, 2001. – 21 б.
4. Туртаев М.Р. Маркетинг медицинских услуг в условиях рыночных реформ и пути его совершенствования. Автореферат дис. на соиск.учен.степени к.э.н. - Т.: ТГЭУ. 2005 - 23 с.

УДК: 338.462.624.02

МИНТАҚАДА АВТОТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИНИ БАҲОЛАШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Норқобилов Жаҳонгир – Тошкент шаҳар "ODIL AUDIT" MCHJ ҳисобчи аудитори

Аннотация:Мақолада автотранспорт воситаларини баҳолашнинг пайдо бўлиши ва уларнинг ривожланишидаги босқичлари ўз аксини топган. Шунингдек, автотранспорт воситаларини баҳолаш хусусиятлари, ривожланиши, автотранспорт воситаларидан фойдаланишда аҳолининг турмуш сифатини ошириш борасида автотранспорт воситаларини баҳолашни самарали ривожлантириш, баҳолаш натижаларининг ишончлилиқ даражасини ошириш, автотранспорт воситаларини баҳолаш бошқа турдаги объектларни баҳолашдан принципиал фарқланиши таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: автотранспорт воситалари, баҳолаш, хусусиятлари, аҳоли турмуш сифати, киймат, ижтимоий-иқтисодий ривожланиш, аҳоли эҳтиёжи, миллий анъана ва кадрлар, ривожланиш босқичлари

Аннотация: В статье отражено возникновение оценки транспортных средств и этапы ее развития. Также рассмотрены особенности и развитие оценки транспортных средств, эффективное развитие оценки транспортных средств с точки зрения улучшения качества жизни населения при использовании

Foreign Experience and Innovations in the Development of the Digital Economy

Зарубежный опыт и инновация в
развитии цифровой экономика

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
e-mail: jkarshiev1992@gmail.com
web page: www.dtpi.uz